

KERMET QOPLAMALI INGICHKA PLASTINKANI ISITISH VA SOVITISH NOSTASIONAR JARAYONNING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQISH.

Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti "Tibbiyotda innovatsion axborot texnologiyalari, Biofizika" kafedrasida assistenti

Annotatsiya. Eritmani $\sim 10^5 - 10^{60} C/c$ sovitish tezligida havoda eritish yo'li bilan sintezlangan $TiO_2 : CuO$ kompozitsion material asosidagi qoplama uchun 1 oy ichida degradatsiya darajasi kichik bo'ladi. Bunda qoplamaning qoralik darajasi 4,82% dan 5,11% gacha o'zgardi, qoplamaning yutilish integral koeffitsiyenti α qiymati deyarli o'zgarmadi, changlatishdan keyin $\alpha = 92,414\%$, 1 oydan keyin $\alpha = 92,595\%$. Selektivlik koeffitsiyenti α/ε 19,173 dan 18,12 gacha o'zgarib turadi. Eritmani $\sim 10^5 - 10^6 \text{ } ^\circ C/c$ sovitish tezligida o'ta isitish bilan havoda eritish yo'li bilan sintezlangan $TiO_2 : NiO : C = 48 : 44,8 : 7,2$ kompozitsion material asosidagi qoplama havoda degradatsiyalanmaydi va o'zining spektral-optik xususiyatlarini saqlab qoladi. Changlatishdan so'ng qoplama $\varepsilon = 3,48 \%$, $\alpha = 96,955 \%$, $\alpha/\varepsilon = 27,861$ qiymatlarga ega bo'lgan. Changlatishdan 3 oydan so'ng $\varepsilon = 3,5 \%$, $\alpha = 96,332 \%$, $\alpha/\varepsilon = 27,521$. Eritmani o'ta isitish va $\sim 10^5 - 10^6 \text{ } ^\circ C/c$ sovitish tezligida havoda eritish yo'li bilan sintezlangan kompozitsion materiallardan olingan qoplamalar eng yaxshi xususiyatlarga ega va vaqt o'tishi bilan atrof-muhit ta'siri ostida ham ularni saqlab qoladi.

Kalit so'zlar: TiO_2 , qoralik darajasi, harorat, issiqlik oqimi, PANalytical Emperian rentgen difraktometri, kata quyosh pechi, vakuumli qurilmalar, nur qaytarishni o'lchov fotometri, spektrofotometr (Lamda).

Qoralik darajasini o'lchash uchun o'lchash qurilmasining geometrik o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish kerak. Soviyotgan namunalari issiqlik almashinuv jarayonlarida ishtirok etadigan sirtlarning geometrik ko'rinishini aniqlashtiramiz. PP-601 qurilmasining yuqori qismidagi ko'tariladigan gumbazini silindrga

o'tadigan sferik segment bilan ifodalash mumkin. Silindrning pastki toresi massiv tekis plita bo'lgan tekis asosga yopishadi.

Alohida elementlar sifatida qo'yidagilarni raqamlar bilan belgilaymiz:

1. harorati $T_1(t)$ va qoralik darajasi ε_1 bo'lgan namunaning yuqori tekis sirti;
2. korpus doimiy harorati $T_2 = T_{kor}$ va qoralik darajasi ε_{kor} bo'lgan sferik segment sirti;
3. namunaning tekisligi ustida joylashgan, harorati $T_3 = T_{kor}$ va qoralik darajasi ε_{kor} bo'lgan silindrik sirt qismi;
4. namunaning harorati $T_4(t) = T_1(t)$ va qoralik darajasi ε_2 bo'lgan pastki tekis sirti;
5. namunaning tekisligidan pastda joylashgan, doimiy harorati $T_5 = T_{kor}$ va qoralik darajasi ε_{kor} bo'lgan silindrik sirtning pastki qismi;
6. doimiy harorati $T_6 = T_{kor}$ va qoralik darajasi ε_{kor} bo'lgan pastki tekis disk;

Alohida konstruktiv elementlar orasida issiqlik uzatish jarayonlarini matematik tavsiflash qo'yidagilarni nazarda tutadi:

- nurlari energiya o'zaro almashinuvi diffuziv aks ettiruvchi kulrang jismlar orasidagi issiqlik almashinuv qonuniyatlari bo'yicha boradi;
- qo'llaniladigan materiallarning hisob-kitoblar uchun zarur bo'lgan issiqlik-fizik xususiyatlari va ularning haroratdan bog'liqliklari ma'lum.

Issiqlik oqimlari orasidagi nisbatlar.

Namunaning sovishi doimiy rejimida har bir vaqt momenti uchun issiqlik oqimlari ko'pchiligi uchun nisbatlar qurilma elementlari yopiq tizimi termik barqarorligi sharoitlaridagi kabi saqlanadi. Bundan, muvofiq nisbatlarning analitik ifodalarini termik barqarorlik sharoitlarida o'xshash masala yechimidan olish mumkin.

Tizimning umumiy termik barqarorligida yopiq tizimning har bir k elementi uchun energetik balans talabi qo'yidagi ko'rinishga ega:

$$W_k^{pez} = W_k^{\varepsilon\phi\phi} - W_k^{пад},$$

Bu yerda: W_k^{pez} – k elementga kelib tushadigan natijalovchi oqim, u tashqaridan keltiriladigan oqim W_k^{pad} dan va W_k^{porl} – k elementga kelib tushadigan umumiy W_k^{pad} oqimning yopiq tizim qolgan elementlaridan yutib olingan qismi, W_k^{epf} – k elementdan qolgan barcha elementlarga boradigan samarali oqim. Samarali oqim k elementdan uning T_k harorati uchun Plank nurlanishidan va yopiq tizim qolgan barcha elementlarining k elementdan aks etgan nurlanishidan iborat. Energetik balans sharti k elementga natijaviy issiqlik oqimining va k elementdan samarali oqimning tengligini talab qiladi.

Har bir elementning maydonini S_k inobatga olib, issiqlik oqimlaridan \hat{w} oqimlar zichligiga o'tish mumkin:

$$\hat{w}_k^{pez} = \hat{w}_k^{epf} - \hat{w}_k^{pad}$$

$$\hat{w}_k^{pez} = \varepsilon_k \cdot \sigma \cdot T_k^4 + (1 - \varepsilon_k) \cdot \hat{w}_k^{pad}$$

k -chi element va j -chi element orasidagi energetik o'zaro ta'sir ko'p jihatdan ushbu elementlarning geometrik joylashuvi bilan belgilanadi va k -chi element va j -chi element sirtlari bo'ylab nurlanish oqimlarini integratsiyalash orqali matematik ifodalanadi. Energetik o'zaro ta'sir geometrik omillarini hisobga olish uchun o'rtacha burchak koeffisienti $F_{k \rightarrow j}$ tushunchasi kiritiladi. k elementga tushadigan oqim nurlanishi o'rtacha burchak koeffisientlariga $F_{k \rightarrow j}$ ko'paytirilgan qolgan elementlarning samarali nurlanishlari oqimlari yig'indisi

$$S_k \cdot \hat{w}_k^{pad} = \sum_j S_j \cdot \hat{w}_j^{epf} \cdot F_{j \rightarrow k}$$

bilan aniqlanib, ular k elementga yo'naltirilgan j -chi element umumiy samarali oqimining ulushini belgilab beradi. Har qanday burchak koeffisientlari uchun o'zarolik nisbatidan $S_j \cdot F_{j \rightarrow k} = S_k \cdot F_{k \rightarrow j}$, foydalanib, k elementga tushadigan oqim zichligini qo'yidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$\hat{w}_k^{pad} = \sum_j \hat{w}_j^{epf} \cdot F_{k \rightarrow j}$$

Konstruksiya har bir element juftlari uchun uchun o'rtacha burchak koeffisientining analitik ifodalarini tegishli elementlar sirtlari bo'ylab integrallash

yo‘li bilan chiqarish mumkin. [36, 37] adabiyotlarda elementlarning eng sodda geometrik shakllari qatori va ularning fazoviy joylashuvi uchun burchak koeffisientlarining analitik ifodalari ushbu masalaning yechimini soddalashtiradi, biroq u holda ishlatilgan tayyor yechimlarning real termik qurilmaning shakllariga va geometrik konfiguratsiyasiga muvofiqligiga talab paydo bo‘ladi.

Har bir k element uchun yopiq termik tizim qolgan elementlari bilan o‘zaro ta’siri alohida tenglama bilan tavsiflanadi:

$$\sum_j [\delta_{kj}/\varepsilon_j - F_{k \rightarrow j}(1 - \varepsilon_j)/\varepsilon_j] \cdot \widehat{w}_j^{pe3} = \sum_j (\delta_{kj} - F_{k \rightarrow j}) \cdot \sigma T_j^4,$$

Bu yerda: j 1 dan n gacha qiymatlarni bosib o‘tadi. Bu yerda n orqali yopiq konstruksiyadagi elementlarning umumiy soni ifodalanadi. Ushbu tenglamani qulayroq ko‘rinishga keltiramiz:

$$\widehat{w}_k^{\text{a}\phi\phi} - (1 - \varepsilon_k) \cdot \sum_{j \neq k} F_{k \rightarrow j} \cdot \widehat{w}_j^{\text{a}\phi\phi} = \varepsilon_k \cdot \sigma \cdot T_k^4$$

Shunday qilib, yopiq konstruksiyada ko‘pchilik issiqlik oqimlari orasidagi nisbatlar uning barcha elementlari T_j haroratlari berilgan qiymatlari uchun n tenglamalarning noma'lum natijaviy $\widehat{w}_j^{\text{a}\phi\phi}$ oqimlarning n nisbatan chiziqli sistemasi bilan tavsiflanadi.

Sovish rejimida issiqlik oqimlari orasidagi nisbatlar.

Sovishning doimiy rejimida vaqtning har bir t momentida tenglamalardagi namunaning T_1 va T_4 haroratlari orqali aniqlangan erkin hadlari, balki yanada namunaning harorati o‘zgarishi hisobidan namuna maydoni o‘lchamlari o‘zgarishi bilan bog‘liq burchak koeffisientlari $F_{k \rightarrow j}$, ham o‘zgaradi.

S_1 ning haroratdan analitik bog‘liqlik ko‘rinishini aniqlaymiz. Namuna massasi zichlik, maydon va qalinlik orqali aniqlanadi

$$m_{\text{o6p}} = D_{\text{o6p}} \cdot S_1 \cdot \Delta_{\text{o6p}},$$

massa haroratdan bog‘liq bo‘lmaydi, ya’ni ishchi haroratlar chegaralarida material elementi sublimasiyasi kuzatilmaydi.

Massa o'lchash orqali aniqlanadi, D_{obr} ning haroratdan bog'liqligi T_0 dan T_{max} gacha chegaralarida ma'lumotlardan olinadi. Elementning geometrik o'lchamlari xona haroratlarida o'zgaradi $S_k^{KOM} = d_1^{KOM} \cdot d_2^{KOM}$ ba Δ_k^{KOM} ; yoki $m_k = D_k^{KOM} \cdot S_k^{KOM} \cdot \Delta_k^{KOM}$. Isitiladigan namuna materialining anizotropiligini taxmin qilib, chiziqli o'lchamlar d_1 , d_2 va Δ_k haroratdan bog'liqligi yagona ko'rinishda orqali $\beta_k(T)$, tavsiflanadi, ya'ni qo'yidagi ko'rinishda yoziladi:

$$L(T) = L^{KOM} \cdot [1 + \beta(T)]$$

Haroratdan bog'liq ravishda o'zgaradigan element massasining qayd etilgan qiymati foydalanilgan material uchun β ning haroratdan bog'liqligini aniqlash imkonini beradi:

$$\begin{aligned} m_{o6p} &= D_{o6p}(T) \cdot d_1(T) \cdot d_2(T) \cdot \Delta_{o6p}(T) \\ &= D_{o6p}(T) \cdot d_1^{KOM} \cdot d_2^{KOM} \cdot \Delta_{o6p}^{KOM} \cdot [1 + \beta(T)]^3 \\ &= m_{o6p} \cdot [1 + \beta(T)]^3 \cdot D_{o6p}(T) / D_{o6p}^{KOM} \end{aligned}$$

yoki

$$[1 + \beta(T)]^3 = D_{o6p}^{KOM} / D_{o6p}(T).$$

Bu yerdan namuna maydonining haroratdan bog'liqligini qo'yidagi ko'rinishda olamiz:

$$S_1(T) = S_1^{KOM} \cdot [D_{o6p}^{KOM} / D_{o6p}(T)]^{2/3}$$

Mazkur bog'liqlik burchak koeffitsientlari $F_{k \rightarrow j}$ matrisasini hisoblashda bevosita ishlatiladi

Xulosa.

Eritmani $\sim 10^5 - 10^6 C/c$ sovitish tezligida havoda eritish yo'li bilan sintezlangan $TiO_2 : CuO$ kompozitsion materiali asosidagi qoplama uchun 1 oy ichida degradatsiya darajasi kichik bo'ladi. Bunda qoplamaning qoralik darajasi 4,82% dan 5,11% gacha o'zgardi, qoplamaning yutilish integral koeffitsiyenti α qiymati deyarli o'zgarmadi, changlatishdan keyin $\alpha = 92,414\%$, 1 oydan keyin $\alpha = 92,595\%$. Selektivlik koeffitsiyenti α/ε 19,173 dan 18,12 gacha o'zgarib turadi.

Eritmani $\sim 10^5 - 10^6$ $^{\circ}\text{C}/\text{c}$ sovitish tezligida o'ta isitish bilan havoda eritish yo'li bilan sintezlangan $\text{TiO}_2 : \text{NiO} : \text{C} = 48 : 44,8 : 7,2$ kompozitsion material asosidagi qoplama havoda degradatsiyalanmaydi va o'zining spektral-optik xususiyatlarini saqlab qoladi. Changlatishdan so'ng qoplama $\varepsilon = 3,48$ %, $\alpha = 96,955$ %, $\alpha/\varepsilon = 27,861$ qiymatlarga ega bo'lgan. Changlatishdan 3 oydan so'ng $\varepsilon = 3,5$ %, $\alpha = 96,332$ %, $\alpha/\varepsilon = 27,521$. Eritmani o'ta isitish va $\sim 10^5 - 10^6$ $^{\circ}\text{C}/\text{c}$ sovitish tezligida havoda eritish yo'li bilan sintezlangan kompozitsion materiallardan olingan qoplamalar eng yaxshi xususiyatlarga ega va vaqt o'tishi bilan atrof-muhit ta'siri ostida ham ularni saqlab qoladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Либенсон, Г. А. . Процессы порошковой металлургии – М. : МИСиС, 2001.
2. Основы порошковой металлургии. М., «Металлургия». 1975. 200 с.
3. Кипарисов С. С. Порошковая металлургия. – 2-е изд. – М. : Металлургия, 1991. – 431 с.
4. Осокин Е. Н. Процессы порошковой металлургии. [Электронный ресурс]: Красноярск: ИПК СФУ. 2008.
5. Atoyevich T. A. et al. diod rejimida ulangan maydon tranzistoriga yorug'lik ta'sirini o'rganish //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 106-110.
6. Kamolov J., Saidov S. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 655-663.
7. Саидов С. О. и др. Вакуумланган қуёш иссиқлик қабул қилгичлар учун селективлик коэффициентини аниқлаш билан композицион қопламаларни ишлаб чиқиш //international scientific research conference. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 18-22.

8. Саидов С. О. и др. Механизм электропроводности собственного полупроводника с точки зрения зонной теории //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 6. – №. 1. – С. 409-414.
9. Темиров С. А., ўғли Камолов Ж. Ж. қуёш концентраторини хоссаларини тадқиқ қилиш //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 369-376.
10. Sadikovich N. E. et al. Energy-saving and environmentally friendly technologies for vulcanization of elastomeric compositions //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 101-105.
11. Амиров Ш. Ё., Нурматов Н. Ж., Камолов Ж. Ж. Определение значения энергии ширины запрещенной зоны тонкой пленки итo (In₂O₃/SnO₂, 90/10%) С помощью спектрофотометра //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 121-125.
12. Саидов С. О. Селективно-поглощающие покрытия на основе металлокерамических материалов Камолов Журабек Жалол угли.
13. Kamolov J., Saidov S. Разработка математической модели нестационарного процесса нагрева и охлаждения тонкой пластинки с керметным покрытием //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 626-635.
14. Olimovich S. S., Ugli K. Z. J. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code.
15. Файзиёв Ш. Ш. и др. Композицион қопламаларнинг акс эттириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 401-404.
16. Файзиёв Ш. Ш., Саидов К. С., Низомова Ш. К. К. Электронная структура основного мультиплета иона диспрозия в ортоалюминате //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 4-6.

17. Эркин Ш. и др. Технология получения тонкослойных гетероструктур $n-cds/p-cef3$ и исследование их электрических свойств //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 326-338.
18. Erkin o'g'li D. S. Ftorid-ionli va super-ionli qoplamalarni o'rganish. – 2022.
19. Temirov S. A. Experimental results of the paraboloid concentrator //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 66-70.
20. Temirov S. A. Yorug „lik interferensiyasini o“ rganishda “phet” da tuzilgan dasturlardan foydalanish //Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 274-277.
21. Temirov S. A. Parboloidli quyosh konsentratorining ish rejimi //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 377-382.
22. Amonovich T. S. How to make a paraboloid solar concentrator //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 596-605.
23. Temirov S. A. Paraboloid quyosh konsentratori //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 8. – С. 95-103.
24. Темиров С. А. Геометрическая конструкция параболоидного концентратора //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 353-357.
25. Темиров С. А., Тураев О. Г. Построение солнечного концентратора и исследование тепловых свойств //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – С. 44.
26. Авезов А. Х., Жумаев Т. Х., Темиров С. А. Численное моделирование трехмерных турбулентных струй реагирующих газов, вытекающих из сопла прямоугольной формы, на основе Ке-модели турбулентности //Молодой ученый. – 2015. – №. 10. – С. 1-6.

